

Έρευνα και Πειραματισμός για την Καθίζηση του Πηλού σε Υδάτινο Περιβάλλον

Κοψιδάς Οδυσσέας

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, 17.05

Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

E – Mail: odykopsi@yahoo.gr

Περίληψη

Ο πηλός που βρίσκεται μέσα σε υδάτινο περιβάλλον αρχίζει και καθιζάνει ανάλογα με το επίπεδο κορεσμού του διαλύματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρακολουθήσουμε την καθίζηση αυτή του πηλού και με φωτογραφίες να δούμε την πορεία της. Στη συνέχεια οι φωτογραφίες αναλύονται με το πρόγραμμα *Adobe Photoshop*, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' τάξης του Γυμνασίου να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του φαινομένου της καθίζησης μέσα από την ανάλυση των φωτογραφιών και της συνάρτησης κατανομής πυκνότητας πιθανότητας των τριών χρωστικών Red – Blue - Green (RBG) στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας. Η ταχύτητα καθίζησης του πηλού όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες απαιτεί προαπαιτούμενο για την χρήση εδαφοβελτιωτικών μέτρων σε συγκεκριμένα εδάφη με πηλό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο εργαστήριο είχαν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της καθίζησης, την επεξεργασία της φωτεινότητας των εικόνων με το πρόγραμμα *Adobe Photoshop* και την μελέτη των εδαφοβελτιωτικών εναλλακτικών λύσεων.

Λέξεις-Κλειδιά: πηλός, καθίζηση, πείραμα, adobe photoshop, εδαφοβελτιωτικό

Εισαγωγή

Ο πηλός είναι ανομοιόμορφο και ανομοιογενές υλικό. Σε κάθε σημείο της Γης και σε κάθε τόπο έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ποτέ ένας πηλός δεν είναι ίδιος με έναν άλλο. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε πηλού διαμορφώνονται ανάλογα με: την προέλευση και το είδος της αργίλου που περιέχει, τη σύνθεση των χωμάτων της κάθε περιοχής (περιεκτικότητα ορυκτών, μετάλλων, οργανικών υλών κ.ά.), την κοκκομετρική σύνθεση του πηλού κάθε τόπου (ποσοστά αργίλου, ιλύος και άμμου). Εξαιτίας όλων αυτών, κάθε πηλός έχει διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και μηχανικές αντοχές. Η στατική και η θερμική συμπεριφορά και οι άλλες ιδιότητες των δομικών του στοιχείων καθώς και των κατασκευών του, διαφοροποιούνται ανάλογα.

Προκειμένου μία κατασκευή πηλού να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αντισεισμικών κανονισμών μιας περιοχής καθώς και στην επιθυμητή θερμική συμπεριφορά που υπαγορεύει το κλίμα, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιεί πλήρως τις ευεργετικές ιδιότητες του πηλού και να είναι ανθεκτική σε φθορές και στο χρόνο, επιβάλλονται αρχικά ο έλεγχος των ιδιοτήτων του τοπικού χώματος και στη συνέχεια οι αναγκαίες βελτιώσεις του.

Οι έλεγχοι καταλληλότητας του πηλού, μπορούν να γίνουν σε δύο επίπεδα: εργαστηριακοί έλεγχοι και εμπειρικοί έλεγχοι στο εργοτάξιο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι κυρίως για: τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων και των αντοχών του υλικού ως προϋπόθεση κατάρτισης προδιαγραφών δόμησης, τον προσδιορισμό προδιαγραφών παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων ή βιομηχανικών δομικών στοιχείων πηλού, τον έλεγχο της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των κατασκευών στις περιπτώσεις κατασκευής μεγάλων έργων.

Ο ακριβής έλεγχος του πηλού επιτρέπει επιπλέον τη συγκριτική αξιολόγησή του με τα άλλα υλικά δόμησης και υποστηρίζει την ανάκτηση της αξιοπιστίας του και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και της ποιότητας που προσφέρει. Θεωρείται λοιπόν προϋπόθεση για τη θεσμοθετημένη πιστοποίησή του, ως του κατεξοχήν φιλικού υλικού δόμησης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς και αναγκαίους ελέγχους που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του πηλού και ταυτόχρονα δίνουν κατευθύνσεις και οδηγίες για την βελτίωσή του είναι οι ακόλουθοι: έλεγχος κοκκομετρικής σύνθεσης: μέθοδος καθίζησης, μέθοδος κοσκίνισματος, συνδυασμός των δύο μεθόδων, μέτρηση περιεκτικότητας νερού, μετρήσεις συμπεριφοράς σε σχέση με το νερό: διόγκωση, μέτρο συρρίκνωσης, πλαστικότητα, αντοχή στην πρόσπτωση νερού, τριχοειδής απορρόφηση νερού, διάβρωση από βροχή και παγετό, χρόνος στεγνώματος, μετρήσεις συμπεριφοράς στους υδρατμούς: αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, υγρασία ισορροπίας, σχηματισμός δρόσου, προσδιορισμός θερμικής συμπεριφοράς: ειδική θερμοχωρητικότητα, θερμική αγωγιμότητα, ταχύτητα θερμοροής, θερμική ακτινοβολία, θερμική διαστολή, μετρήσεις αντοχών: συνοχή, θλίψη, εφελκυσμός σε ξηρή κατάσταση, εφελκυσμός, κάμψη, πρόσφυση, τριβή, ελαστικότητα, κρούση ακμών, μετρήσεις τιμών pH, μετρήσεις ραδιενέργειας, μετρήσεις φραγμού ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων.

Πειραματική Διαδικασία

Αρχικά παρατηρούμε ότι το ίζημα του πηλού βρίσκεται μεταξύ 600 – 500ml του ογκομετρικού κυλίνδρου μέσα στον οποίο έχουμε τοποθετήσει 900ml διαλύματος πηλού.

Εικόνα 1: Το διάλυμα αρχικά

Scale Units	Scale Factor	Count	Area	Perimeter	Circularity	Height	Width	Gray Value (Minimum)	Gray Value (Maximum)	Gray Value (Mean)	Gray Value (Median)	Integrated Density	Histogram
pixels	1	1	116622	1366	0,785396	341	342	99	153	129,1134	131	15057460	Histogram-1.csv

Πίνακας 1: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του adobe photoshop

Εικόνα 2: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του adobe photoshop

Εικόνα 3: Το διάλυμα τελικά

Height	Width	Gray Value (Minimum)	Gray Value (Maximum)	Gray Value (Mean)	Gray Value (Median)	Integrated Density	Histogram
341	341	124	172	151,490553	152	17615473	Histogram-1.csv

Πίνακας 2: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του *adobe photoshop*

Συμπεράσματα

Η ταχύτητα καθίζησης του πηλού όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες απαιτεί προαπαιτούμενο για την χρήση εδαφοβελτιωτικών μέτρων σε συγκεκριμένα εδάφη με πηλό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο εργαστήριο είχαν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της καθίζησης, την επεξεργασία της φωτεινότητας των εικόνων με το πρόγραμμα *Adobe Photoshop* και την μελέτη των εδαφοβελτιωτικών εναλλακτικών λύσεων.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. Bohart GS, Adams EQ. (1920), Adsorption in Columns. *Journal of Chemical Society* 42.
2. Carrillo F, Lis MJ, Valdeperas J. (2002), Sorption Isotherms and Behaviour of Direct Dyes on Lyocel Fibres. *Dyes & Pigments*. 53: 129.
3. Chubar A, Carvalho JR, Correia MJN.(2004), Heavy Metals Biosorption on Cork Biomass: Effect of the Pre-treatment. *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects*. 238: 51.
4. Chun L, Hongzhang C, Zuohu L. (2003), Adsorption of Cr(VI) by Fe-modified Steam Exploded Wheat Straw. *Proc.Biochem*.
5. Clark RM. (1987), Modeling TOC removal by GAC: The General Logistic Function. *J. Am.Wat.Works Assoc*. 79 (1): 33.
6. Crank G. (1993), *The Mathematics of Diffusion*. London, New York: Clarendon Press.
7. El-Shobaky GA, Youssef AM. (1978), Chemical Activation of Charcoals. *Surface Techn*. 7(3): 209.